

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ**Саркисова Л.В . Насретдинова Д.Э.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В статье представлены результаты научных исследований, касающиеся торможения спонтанной сократительной деятельности матки при преждевременных родах, что повышает шансы на выживание новорожденного. Атосибан представляет собой первый препарат, специально разработанный для подавления родовой деятельности. Сравнивая его с другими препаратами, обладающими токолитическим действием, показано, что по эффективности, безопасности и переносимости атосибан не уступает, а превосходит их при терапии беременных с угрожающими преждевременными родами.*

***Ключевые слова:** атосибан, блокатор окситоциновых рецепторов, преждевременные роды.*

MODERN REALITIES OF PREMATURE BIRTH**Sarkisova L.V. Nasretdinova D.E.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The article presents the results of scientific research on the inhibition of spontaneous contractile activity of the uterus during preterm birth, which increases the chances of survival of the newborn. Atosiban is the first drug specifically designed to suppress labor. Comparing it with other drugs with a tocolytic effect, it was shown that in terms of efficacy, safety and tolerability, atosiban is not inferior, but superior to them in the treatment of pregnant women with threatened preterm birth.*

***Key words:** atosiban, oxytocin receptor blocker, preterm birth.*

МУДДАТИДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲАҚИҚАТЛАРИ**Саркисова Л.В . Насретдинова Д.Э.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақолада эрта туғилиш пайтида бачадоннинг спонтан қисқарувчанлик фаолиятини тўхтатиш бўйича илмий тадқиқотлар натижалари келтирилган, бу янги туғилган чақалоқнинг омон қолиш имкониятини оширади. Атосибан туғруқ фаолиятини бостириш учун махсус ишлаб чиқилган биринчи восита. Уни токолитик таъсирга эга бўлган бошиқа дорилар билан солиштирганда, атосибаннинг самарадорлиги, хавфсизлиги ва бардошилиги нуқтаи назаридан, эрта туғилиш хавфи бўлган ҳомиладор аёлларни даволашда улардан кам эмас, балки улардан устун эканлиги кўрсатилган.*

***Калим сўзлар:** атосибан, окситоцин рецепторлари блокатори, эрта туғилиш.*

Преждевременные роды являются основной причиной перинатальной заболеваемости и смертности в мире, где большинство смертей приходится на новорожденных с гестационным возрастом менее 32 недель. [1,3]. В целом во всем мире ежегодно регистрируется 15 млн случаев преждевременных родов. Частота разрыва плодных оболочек при недоношенной беременности составляет от 40-50% всех преждевременных родов. [2,4] Проблема преждевременных родов является одной из актуальных медикосоциальных проблем в акушерстве. Несмотря на значительный прогресс в разработке новых токолитических препаратов, частота преждевременных родов не имеет четкой тенденции к снижению. Клинические исследования I. Usta и соавторов [7, 11] иллюстрируют, что, несмотря на внедрение предгравидарной подготовки в группах высокого риска, широкое применение токолитиков, а также других профилактических программ в течение последних 40 лет, их число не имеет тенденции к снижению.

Необходимо отметить, что у каждого второго ребенка, выжившего в сроке беременности 22–26 нед, имеются нарушения моторных и сенсорных функций к 2,5 года жизни. Преждевременные роды, так же как и своевременные, характеризуются развитием сократительной активности матки. Как известно, одним из наиболее популярных стимуляторов сокращения матки является окситоцин. В период беременности окситоцин продуцируется не только в гипоталамусе, но и в децидуальной ткани, и его концентрация повышается в конце беременности и накануне родов.

P. Arthur и соавторы [4,10,12] отмечают, что рецептор окситоциновый является белком, связанным с фосфолиназой и присоединение окситоцина к рецептору ведет к ее активации. В итоге

увеличивается содержание инозитолтрифосфа и диацилглицерала. N. Vrachnis и соавторы [2,9,13] в своих исследованиях отметили, что инозитол трифосфат активирует специфические рецепторы саркоплазматического ретикулума с высвобождением кальция (Ca^{2+}) в цитозоль, которое, в свою очередь, также индуцирует поступление кальция из внеклеточного пространства., реализации данного механизма участвует Rho киназа, которая ингибирует миозинфосфатазу.

Как отмечает A. Fuchs и соавторы [14,15], окситоцин способствует продукции и высвобождению из деци дуальной ткани и плодовых оболочек других активаторов сократительной активности матки – простагландинов E и F. А что касается возрастания концентрации окситоцина накануне родов, то оно может иметь как плодовое, так и материнское происхождение. Следовательно, O.Ваев и соавторы [11] отмечают, что торможение сократительной деятельности матки в недоношенном сроке беременности повышает шансы на выживание новорожденного, а также окситоцин является индуктором маточных сокращений, подавление его активности является главной целью при преждевременных родах. Melin и соавторы еще в 80 х годах XX ст. после изменений в 1, 2, 4 й и 8 й позициях структуры окситоцина были получены аналоги, обладающие высокой степенью аффинности к рецепторам миометрия. А затем Akerlund и соавторы отметили, что два из них, отличающиеся от других в позиции 4, обладали способностью подавлять вызванные вазопрессинном сокращения миометрия. Данная способность была наиболее выраженной у атосибана, поэтому R. Lamont, K. Kam [3] выбрали его для дальнейшего исследования и клинического применения при дисменорее и преждевременных родах. Nanetti и соавторы [4,5] изучая молекулярные механизмы и безопасность применения атосибана, установили, что при инкубации с окситоцином уровень оксида азота в клетках трофобласта снижается.

Атосибан в незначительных количествах проникает через плацентарный барьер Valenzuela и соавторы указывают, что после введения атосибана со скоростью 300 мкг/мин соотношение концентрации его в организме плода и концентрации атосибана организме матери равно 0,12 независимо от продолжительности инфузии. В экспериментальных исследованиях P.Greig и соавторов [9,11,12] было установлено отсутствие влияния атосибана на показатели артериального давления и газовый состав крови. Проведенные фармакокинетические исследования иллюстрируют, что минимально эффективная болюсная доза атосибана составляет 2 мг. R. Lamont и K. Kam [3] установили, что клинически эффективная доза постоянной внутривенной инфузии определена в 300 мкг/мин. Такая объемная скорость введения препарата обеспечивает концентрацию 450 нг/мл, что достаточно для насыщения маточных рецепторов. Болюсная доза 6,75 мг немедленно обеспечивает состояние маточного покоя, который затем поддерживается постоянной внутривенной инфузией. По результатам слепого плацебо контролируемого исследования было показано, что по сравнению с плацебо в 77% наблюдений у беременных с преждевременными родами атосибан вызывал более заметное снижение частоты маточных сокращений. В проведенных клинических исследованиях T. Goodwin и соавторы отметили, что при этом эффективность была выше у пациенток со сроком беременности более 28 нед, достигая статистической значимости после 32 й недели. Полное прекращение сокращений матки обнаружено у 26% пациенток, тогда как в группе плацебо только у 6%($p<0,05$). Результаты данного исследования свидетельствуют, что перинатальная смертность в группе атосибана была выше, авторы объясняют, что это обусловлено более высоким процентом пациенток в сроке беременности до 26 нед, которые были включены в эту группу. Для установления диагноза «преждевременные роды» были использованы строгие критерии: количество схваток не менее 4 раза за 30 мин, продолжительностью не менее 40 с, открытие шейки матки при влагалищном исследовании от 1 до 3 см и укорочение на 75% или открытие 3 см и укорочение на 50% или увеличение раскрытия шейки матки на 1 см и/или укорочение на 50% при повторном исследовании. Количество пациенток, которые не родили в течение 24,48 и 168 ч от начала лечения, было достоверно больше в группе получавших атосибан. Наиболее четко эта зависимость прослеживалась после 28 нед беременности [11]. P. Husslein и соавторы [5] отмечают, что проведенное в этих странах исследование эффективности атосибана, в зависимости от выбранных критериев для начала лечения, колебалась от 78,1% до 89,9%. Исследователи M. Wu и соавторы представили сравнительное описание наблюдения, где атосибан был применен у пациенток с преждевременным разрывом плодных оболочек одного плода из двойни, что угрожало преждевременными родами в 22 нед гестации. Токолиз при угрожающих преждевременных родах преследует главную цель: обеспечить промежуток времени для профилактики респираторного дистресс синдрома новорожденного. Поэтому важно знать, какие возможности препаратов, обеспечивающих профилактику респираторного дистресс синдрома новорожденного на данный период, – это глюкокортикоиды, которые будут взаимодействовать с препаратами токолиза.

Атосибан всегда назначали в соответствии с рекомендованной схемой, тогда как в группе бета миметиков после введения болюсной дозы плацебо лечение проводили в соответствии с принятыми в каждом конкретном учреждении рекомендациями [3,6,11].

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что эффективность атосибана и бета-миметиков в пролонгированные беременности на 48 и 168 ч существенно не различалась и составляла 90% и 80% соответственно. Не было различий в частоте перинатальных потерь и заболеваемости. Но в то же время в группе атосибана достоверно реже потребовалось проведение дополнительной токолитической терапии, 37% против 47% соответственно ($p < 0,01$). В итоге с учетом процента пациенток, у которых терапия оказалась эффективной в соответствии с основным протоколом (отсутствие родов в течение 168 ч без дополнительного лечения), атосибан оказался более эффективным, чем бета миметики, 59,6% против 47,7% ($p=0,0004$).

L. Driul и соавторы [6,17] также отметили меньшую частоту побочных эффектов атосибана по сравнению с бета миметиками. Исследование, проведенное в Корее J. Shim и соавторами [18], также показало токолитическую эффективность атосибана в пролонгированной беременности на 168 ч 60,3%, тогда как у ритодрина она составила только 34,9%. Но тем не менее, авторы не выявили различий в предупреждении родов на протяжении первых 48 ч терапии. Что касается частоты побочных эффектов, то она была значительно меньше в группе пациенток, получавших терапию атосибаном, 7,9% против 7,8% ($p=0,0001$). Сравнительное исследование по применению атосибана и нифедипина при угрозе преждевременных родов авторами R. De Neus и соавторами, R. Salim и соавторами в целом иллюстрировали сходную эффективность: 68,3–82,5% и 52–89,3% соответственно. Тем не менее, W. Al Omani и соавторы отмечают, что атосибан был более эффективен у пациенток, у которых в анамнезе уже были преждевременные роды, тогда как нифедипин показал лучший результат при сроке беременности до 28 нед. Кроме того, эффект нифедипина наступал быстрее, в среднем через $2,2 \pm 0,93$ ч против $4,2 \pm 1,1$ у атосибана. Результаты проведенных исследований [33] свидетельствуют, что атосибан был более эффективен, чем нифедипин в первые 48 ч лечения (68,6 против 52%, $p=0,03$), тогда как нифедипин действовал более продолжительно и через 168 ч, т.е. 7 дней процент сохраненных беременностей составлял 78,6 и 89,3 соответственно ($p=0,02$).

В итоге средний срок беременности на момент родов составлял $35,2 \pm 3,0$ и $36,4 \pm 2,8$ нед ($p=0,01$). В проведенных исследованиях вырисовывается, что частота побочных реакций в группе пациенток, получавших терапию нифедипином, была выше. Анализ проведенных исследований, показал, что характерной отличительной чертой атосибана по сравнению с другими токолитиками является четко определенная схема использования, рассчитанная на необходимые для профилактики респираторного дистресс синдрома плода 48 ч.

V. Flenady и соавторы отмечают, что систематический Кокрановский обзор не обнаружил преимуществ у атосибана в сравнении с плацебо, бета миметиками и блокаторами кальциевых каналов в эффективности пролонгирования беременности или исходах для плода. Но в то же время данное проведенное исследование демонстрирует достоверно меньшую частоту побочных эффектов у атосибана (RR 0,38, 95%, G10,21 против 0,68). А также не обходимо учитывать, что на эффективность препарата оказывают влияние критерии установления диагноза и определение показаний к его назначению, что не учитывалось в систематическом обзоре.

В настоящее время при отборе множественных публикаций обнаружено только одно исследование, посвященное применению атосибана с целью поддерживающей терапии после проведенного основного курса. Как отмечают G. Valenzuela и соавторы, при этом атосибан применяли путем постоянной подкожной инфузии с помощью помпы со скоростью 30 мкг/мин до окончания 36 нед беременности. Такая поддерживающая терапия атосибаном сопровождалась увеличением продолжительности латентного периода до 32,6 дня по сравнению с 27,6 дня при плацебо ($p=0,02$). Однако D. Papatsonis, V. Flenady, H. Liley (2019) – авторы Кокрановского обзора, проведенного на основании данного единственного исследования, сообщают, что такой подход не снизил частоту преждевременных родов и имеется недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать атосибан, как и другие токолитики, для поддерживающей терапии при преждевременных родах. R. Lamont, K. Kam [3] отмечают, что атосибан утвержден и введен в клиническую практику медицинских учреждений Европейского Сообщества в 2000 году и к настоящему времени применяется более чем в 70 странах. На протяжении последних 12 лет прослеживается отчетливая тенденция замены бета миметиков, которые доминировали как средства токолитической терапии, блокаторами кальциевых каналов и атосибаном. J. Jorgensen и соавторы (2020) считают атосибан препаратом выбора при преждевременной спонтанной родовой деятельности. J. Wex и соавторы

проводили клинико экономический анализ эффективности применения в процессе лечения бета-миметиками (мониторинг гемодинамических параметров, уровня гликемии, баланса жидкости), частоты побочных реакций и необходимости отказа от лечения. Результаты анализа свидетельствуют, что atosiban позволяет экономить более 400 евро на терапию одной пациентки в Германии. В Италии проводили аналогичное исследование, которое показало еще более высокую экономическую целесообразность замены бета миметиков atosibanом [16]. Таким образом, проведенные крупные исследования и достаточный накопленный опыт применения препарата atosibана обосновывает его использование как наиболее оптимального препарата поддерживающей терапии при угрожающих преждевременных родах.

Список литературы:

1. Веропотвелян П.Н., Нарытник Т.Т., Веропотвелян Н.П. Особенности течения беременности и ранних преждевременных родов на сроке 22–27 недель // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 7.
2. Веропотвелян Н.П. и др. Современный взгляд на плацентарную дисфункцию у пациенток, страдающих преждевременным прерыванием беременности // Здоровье женщины, 2012, № 1 (67). – С. 68–74.
3. Доброхотова Ю.Э. и др. Микронизированный прогестерон в терапии угрозы преждевременных родов: систематический обзор и мета-анализ рандомизированных и контролируемых исследований. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2019. - Т. 9, № 4. - С. 63-70.
4. Козлов П.В. Этиология и патогенез преждевременного разрыва плодных оболочек при недоношенной беременности. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2017. – Том 6, № 2. – С. 64-72.
5. Саркисова Л.В. Особенности клинического течения преждевременных родов и перинатальные исходы // Сборник материалов первой Бухарской международной конференции студентов-медиков и молодежи. 2019. – С. 262-263.
6. Саркисова Л. В. Анализ риска преждевременных родов путём оценки полиморфизма фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина 1-бета // Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 2 (49). – С. 104-117.
7. Саркисова Л. В. и др. Современные аспекты лечения беременных с гестозом, основанные на изменении показателей центральной гемодинамики // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2003. – №. 4. – С. 56.
8. Федотовская О.И. и др. Современные подходы и перспективы определения риска преждевременных родов // VI международный конгресс по репродуктивной медицине: материалы конгресса. - Москва, 2016. - С. 324
9. Ходжаева, З.С. и др. Медикаментозная терапия угрожающих преждевременных родов (обзор литературы) // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 5. - С. 17-22.
10. Arthur P., Taggart M.J., Mitchell B.F. Oxytocin and parturition: a role for increased myometrial calcium and calcium sensitization, *Front. Biosci.* 2017 12: 619–33.
11. Akerlund M., Carlsson A.M., Melin P., Trojnar J. The effect on the human uterus of two newly developed competitive inhibitors of oxytocin and vasopressin. *Acta Obstet. Gynecol. Scand.* 2020 64: 499–504.
12. Baev O.R., Kozlova O.A., Tsyachnyi O.V., Usova E.A. The use of oxytocin receptors blocking agent atosiban to suppress spontaneous labor. *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2015 1: 5–117
13. Baskett T.F. The development of oxytocic drugs in the management of postpartum haemorrhage. *Ulster Med. J.* 2014 Suppl.: 2–6.
14. Du Vigneaud V., Ressler C., Trippett S. The sequence of amino acids in oxytocin, with a proposal for the structure of oxytocin. *J. Biol. Chem.* 1953 205: 949–57
15. Finnstrom O. et al. The Swedish national perspectives study on extremely low birthweight (ELBW) infants. Incidence, mortality, morbidity and survival in relation to level of care. *Acta Paediatr.* 1999 86: 503–11.
16. Fuchs A.R. et al. Oxytocin and the initiation of human parturition. II. Stimulation of prostaglandin production in human decidua by oxytocin. *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2000 141 (6): 694–7.
17. Greig P.C. et al. Maternal and fetal cardiovascular effects and placental transfer of the oxytocin antagonist atosiban in late gestation pregnant sheep. *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2020. 169(4): 897–902.
18. Goodwin T.M., Valenzuela G., Silver H., Hayashi R., Creasy G.W., Lane R. Treatment of preterm labor with the oxytocin antagonist atosiban. *Am. J. Perinatol.* 2016 13(3): 143–6.

Для цитирования: Саркисова Л.В. Насретдинова Д.Э. Современные реалии преждевременных родов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 645–648. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16788059>